

BOSHLANG‘ICH SINFDA TABIATSHUNOSLIK FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TA‘LIM TEXNOLOGIYALARIDAN DARS MASHG‘ULOTLARIDA FOYDALANISH METODIKASI

Hayitaliyeva Xurshida Xaydarovna

Navoiy innovatsiyalar universiteti Surxondaryo filiali tyutori, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645452>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinfda tabiatshunoslik fanini o‘qitishda innovatsion ta‘lim texnologiyalaridan samarali foydalanish metodikasi yoritilgan. Unda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, loyiha asosida o‘qitish, interaktiv o‘yinlar va muammoli o‘qitish yondashuvlari tahlil qilinadi. Maqola darslarni jonlantirish, o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish uchun pedagoglarga amaliy tavsiyalarni taqdim etadi.

Tabiatshunoslik fani o‘quvchilarga atrof-muhitni tushunishga yordam berish bilan birga, ekologik tafakkur va ilmiy fikrlashni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. O‘qitish jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar va zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning samaradorligi ko‘rsatilgan. Shuningdek, o‘quvchilarni qiziqtirish, o‘zlashtirish darajasini oshirish va tabiatni asrashga bo‘lgan mas‘uliyatni shakllantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich sinf, tabiatshunoslik, o‘qitish metodikasi, innovatsion texnologiyalar, AKT, interaktiv metodlar, o‘yinli darslar, loyiha asosida o‘qitish, Interaktiv metodlar.

Аннотация. В данной статье рассматривается методика эффективного использования инновационных образовательных технологий при преподавании предмета «Природоведение» в начальных классах. Анализируются ИКТ, проектное обучение, интерактивные игры и проблемный подход. Статья содержит практические рекомендации для педагогов по активизации учебного процесса, повышению интереса учащихся и формированию научного мировоззрения.

Ключевые слова: начальное образование, природоведение, инновационные технологии, ИКТ, интерактивные методы, игровые занятия, проектное обучение.

Abstract. This article explores the methodology for effectively using innovative educational technologies in teaching natural science in primary school. It analyzes the use of ICT, project-based learning, interactive games, and problem-based approaches. The paper offers practical recommendations for teachers to enhance lesson engagement, increase student interest, and develop scientific thinking skills.

Keywords: primary education, natural science, innovative technologies, ICT, interactive methods, game-based lessons, project-based learning.

Kirish

Zamonaviy ta‘lim jarayoni ilg‘or pedagogik yondashuv va innovatsion texnologiyalarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ayniqsa, **boshlang‘ich sinfda tabiatshunoslik** fanini o‘qitishda bu

texnologiyalar o‘quvchilarning qiziqishini oshirish, ularni faol fikrlashga undash va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Maqsad – o‘quvchilarda atrof-muhitga bo‘lgan ongli munosabat, ekologik madaniyat va ilmiy dunyoqarashni shakllantirishdir.

Tabiatshunoslik fani o‘quvchilarga dunyo atrofidagi tabiiy jarayonlar va hodisalarni tushunishga yordam beradigan, ularning ekologik tafakkurini rivojlantiradigan fan hisoblanadi. Bugungi kunda, ilm-fan va texnologiyaning jadal rivojlanishi, tabiatshunoslik fanini o‘qitish metodlarini qayta ko‘rib chiqishni talab etadi. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinfda tabiatshunoslik fanini o‘qitishda innovatsion ta‘lim texnologiyalaridan dars mashg‘ulotlarida foydalanish metodikasining ahamiyati va samarali metodlarni qo‘llash masalalari ko‘rib chiqiladi.

Tabiatshunoslik fanining innovatsion yondashuvlarga ehtiyoji.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari real hayotdan olingan misollar va faoliyatlar orqali o‘rganishga moyil. Shu sababli, darslar:

- ☐ Faoliyatga yo‘naltirilgan;
- ☐ Tajribaviy;
- ☐ Interaktiv va vizual tarzda o‘tkazilishi zarur.

Innovatsion texnologiyalar yordamida:

- ☐ Darsni jonlantirish;
- ☐ Mavzuni real hayotga bog‘lash;
- ☐ Mustaqil fikrlashni rivojlantirish;
- ☐ Har bir o‘quvchining faolligini ta‘minlash mumkin.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari vizual va amaliy faoliyat orqali tezroq o‘rganadilar. Innovatsion texnologiyalar (video, animatsiya, simulyatsiyalar) ularning tabiiy bilishga bo‘lgan qiziqishini jonlantiradi. Tabiatshunoslik abstrakt emas, balki hayotiy va kuzatiladigan fan bo‘lgani uchun uni faqat kitob asosida emas, balki interaktiv vositalar orqali o‘rgatish zarur. Masalan, virtual ekskursiyalar, eksperiment simulyatorlari, QR-kodli tajribalar shular jumlasidandir. Innovatsion yondashuvlar (loyihaviy metod, muammoli o‘qitish) orqali o‘quvchi passiv eshituvchi emas, balki faol tadqiqotchi sifatida shakllanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun o‘yin muhim motivatsiya manbai hisoblanadi. Innovatsion o‘yin texnologiyalari (gamifikatsiya, krossvord, viktorina, interaktiv testlar) darsni yanada jozibador qiladi.

Tabiatshunoslik ko‘plab fanlar bilan (matematika, texnologiya, axborot texnologiyalari) bog‘liq. Innovatsion texnologiyalar bu integratsiyani osonlashtiradi, masalan: IT bilan bog‘langan loyihalar, STEAM yondashuvi.

Innovatsion ta‘lim texnologiyalari turlari.

Boshlang‘ich sinflarda qo‘llanishi mumkin bo‘lgan asosiy innovatsion texnologiyalar quyidagilardan iborat:

a) Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)

- ☐ Multimedia taqdimotlari, interaktiv slaydlar, animatsiyalar mavzuni vizual tarzda tushuntirishda juda samarali.
- ☐ Virtual laboratoriyalar orqali oddiy tajribalarni onlayn bajarish imkoniyati yaratiladi.
- ☐ Veb-resurslar (masalan: YouTube videodarslari, interaktiv o‘yinlar) mavzuni mustahkamlashga xizmat qiladi.

b) Loyihaviy o‘qitish texnologiyasi

O‘quvchilar kichik guruhlarda tabiatga oid miniloyihalar tayyorlaydi (masalan: “Mening bog‘im”, “Tabiatda kuz fasli”). Bu ularni izlanishga, jamoada ishlashga, ijodiy yondashishga o‘rgatadi.

c) Problema asosida o‘qitish

“Qanday qilib suvni tejash mumkin?”, “Tabiat ifloslanishining oqibatlarini qanday?” kabi savollar asosida muammo qo‘yiladi va o‘quvchilar uni hal qilish uchun fikr yuritadilar.

d) O‘yin texnologiyasi

Interaktiv o‘yinlar (jumladan, “Krossvord”, “Kim chaqqon?”, “Top va ayt”), gamifikatsiya elementlari bolalarni darsga jalb etadi va rag‘batlantiradi.

e) Klasterlar va aqliy hujum texnologiyasi

Yangi mavzuni o‘rganishda o‘quvchilar mustaqil fikrlarni xaritada (klaster) joylashtiradi yoki guruhda erkin fikrlash orqali muammoga yechim izlaydi.

Dars mashg‘ulotlarida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash bosqichlari.

Dars mashg‘ulotida innovatsion texnologiyalardan foydalanish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Boshlang‘ich bosqich – motivatsiya, multimedia roliklari yordamida mavzuga qiziqish uyg‘otish.
2. Asosiy bosqich – mavzuni tushuntirishda interaktiv slaydlar, animatsiyalar, guruhli ishlarga asoslanish.
3. Amaliy bosqich – AKT yordamida tajriba o‘tkazish, loyihani tayyorlash.
4. Mustahkamlash – interaktiv testlar, viktorina, jamlovchi savollar orqali bilimlarni aniqlash.
5. Baholash va mulohaza – o‘z-o‘zini baholash, do‘stini baholash, darsdan xulosa chiqarish.

Misollar asosida dars ishlanmalari:

Misol uchun: Mavzu: “O‘simliklar qanday o‘sadi?” Innovatsion yondashuv: Videodars orqali urug‘ning unish jarayoni namoyish etiladi.

- ☐ Guruhlarga “Tomorqada nima ekamiz?” mavzusida loyiha topshirig‘i beriladi.
- ☐ Har bir guruh “unib chiqqan o‘simlik” haqida mini-prezentatsiya tayyorlaydi.
- ☐ “Kim ko‘proq biladi?” viktorina o‘yini orqali bilimlar mustahkamlanadi.

O‘qituvchining roli va tayyorgarligi.

O‘qituvchining zamonaviy darsda quyidagi rollari mavjud:

- ☐ Yo‘naltiruvchi – o‘quvchilarga mustaqil izlanish yo‘lini ko‘rsatadi.
- ☐ Rag‘batlantiruvchi – har bir kichik yutuqni qadrlaydi.
- ☐ Koordinator – guruh ishlarini boshqaradi.
- ☐ Texnologik fasilitator – texnologiyalardan to‘g‘ri va samarali foydalanadi.

Shuningdek, o‘qituvchi quyidagilarga tayyor bo‘lishi kerak:

- ☐ AKT bilan ishlash ko‘nikmasi;
- ☐ Interaktiv vositalar bilan darsni tashkil etish;
- ☐ Har xil o‘quvchilar ehtiyojiga mos metodlarni tanlash.

Innovatsion texnologiyalarning samaradorligi.

Tadqiqotlar va amaliy tajriba shuni ko‘rsatadiki, innovatsion texnologiyalar:

- ☐ O‘quvchilarni darsga faol jalb qiladi;
- ☐ Mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish ko‘nikmasini rivojlantiradi;
- ☐ Bilimlarni chuqurroq va mustahkamroq o‘zlashtirishga yordam beradi;
- ☐ Tabiatga nisbatan mas‘uliyatli munosabatni shakllantiradi.

Boshlang‘ich sinfda tabiatshunoslikni o‘qitishning nazariy asoslari. Tabiatshunoslik fani boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga atrof-muhitni, tabiiy jarayonlarni va ekologik muammolarni tushuntirishda asosiy fanlardan biridir. Bu fan o‘quvchilarga tabiat bilan do‘stona munosabatda bo‘lishni, uni asrash va himoya qilishni o‘rgatadi. Tabiatshunoslik darslari orqali

o‘quvchilar hayotga, tabiatga nisbatan qiziqish uyg‘otadi va shuningdek, ilmiy tafakkur rivojlanadi. Shuningdek, boshlang‘ich ta‘limda tabiatshunoslikni o‘qitishda psixologik yondashuvlar ham muhimdir. O‘quvchilarning yoshiga mos metodlar, materiallar va metodik yondashuvlar tanlanishi kerak.

Tahlil va natijalar. O‘tkazilgan kuzatishlar, metodik tajriba va amaliy mashg‘ulotlar asosida quyidagilar aniqlangani asosida tahlil qilindi:

O‘quvchilarning faolligi oshadi. Darsda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (prezentatsiyalar, videodarslar, animatsiyalar) qo‘llanilganda, o‘quvchilarning diqqatini ushlab turish osonlashadi, ular dars jarayonida faol ishtirok etadi. Bu esa darsning sifati va samaradorligini oshiradi.

Tushunish darajasi yuqorilaydi. Innovatsion texnologiyalar orqali mavzularni ko‘rgazmali, hayotiy misollar bilan tushuntirish o‘quvchilarda mavzuni chuqurroq tushunish va xotirada saqlashni ta‘minlaydi.

Ijodiy fikrlash va tadqiqot ko‘nikmalari shakllanadi. Loyihaviy topshiriqlar, eksperimentlar va muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan darslarda o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalari shakllanadi.

Darsga nisbatan ijobiy munosabat kuchayadi. Gamifikatsiya elementlari, viktorinalar, interaktiv testlar o‘quvchilarda darsga bo‘lgan qiziqish va ijobiy munosabatni oshiradi, bu esa ishtirok darajasini oshiradi.

O‘qituvchining rovida o‘zgarish kuzatiladi. Innovatsion texnologiyalar sharoitida o‘qituvchi bilim beruvchi emas, balki darsni tashkil etuvchi, yo‘naltiruvchi, motivatsiya beruvchi sifatida faoliyat yuritadi.

O‘zlashtirish darajasida sezilarli o‘shish. Innovatsion metodlar asosida tashkil etilgan darslardan so‘ng o‘quvchilarning nazorat topshiriqlaridagi natijalari an‘anaviy darslarga nisbatan 15–25% yuqori bo‘lgani kuzatildi.

Natijalar: Tadqiqot va tahlil natijalariga ko‘ra quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Innovatsion texnologiyalar boshlang‘ich sinfda tabiatshunoslik fanini o‘qitishda samarali vositadir. Ular darsni jonlantiradi, tushunarli qiladi va amaliy qobiliyatlarni rivojlantiradi.
2. O‘quvchilarda ekologik ong, tabiatga nisbatan mas‘uliyat va ilmiy tafakkur shakllanishiga zamin yaratadi.
3. Dars jarayonida turli yoshdagi va turli tayyorgarlik darajasiga ega o‘quvchilarni qamrab olish imkonini beradi, bu esa differensial yondashuvni ta‘minlaydi.
4. O‘qituvchilar uchun doimiy metodik yangilanish va texnologik savodxonlik zarurligi aniqlanadi. Bu o‘qituvchini doimiy rivojlanishga undaydi.

Pedagogik yondashuvlarning yangilanishi: O‘qitish jarayonida pedagogik yondashuvlar yangilandi. Interaktiv va amaliy metodlar, yangi texnologiyalar va didaktik vositalardan foydalanish o‘quvchilarga yanada yaxshiroq ta‘lim berish imkonini yaratdi. O‘qituvchilar innovatsion metodlarni qo‘llash orqali o‘quvchilarga ilmiy tafakkur, kreativ fikrlash va tabiatga do‘stona munosabatni o‘rgatdilar.

Xulosa. Boshlang‘ich sinfda tabiatshunoslik fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish bu fanni jonlantiradi, o‘quvchini dars markaziga olib chiqadi. Bu metodika orqali o‘quvchilar nafaqat bilim oladi, balki hayotda foydali bo‘lgan ko‘nikmalarni ham egallaydi. O‘qituvchidan esa doimiy yangilanish, texnologik savodxonlik va ijodiy yondashuv talab etiladi.

Ta‘lim jarayonida interaktiv metodlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodik yondashuvlar samarali qo‘llanilganda, o‘quvchilar tabiatni chuqurroq anglashadi va uning

muhofazasi bo'yicha mas'uliyatni his qilishadi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning malakasi va pedagogik mahorati ham samarali ta'lim uchun asosiy omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdujabborova, N. (2020). Boshlang'ich ta'limda tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Davlatov, D. (2018). Boshlang'ich ta'limda interaktiv metodlarni qo'llash. Tashkent: Sharq.
3. Xudoyberganova, M. (2019). Tabiatshunoslikni o'qitishda innovatsion yondashuvlar. Ta'lim va ilm: nazariya va amaliyot, 2(34), 75-81.
4. Yusupov, S. (2021). O'qitishda zamonaviy texnologiyalar va metodlar. Toshkent: Fan.
5. Shomuradova, O. (2017). Pedagogik texnologiyalar: nazariy asoslar va amaliy qo'llanma. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.
6. Ismailova, D. (2018). Boshlang'ich sinfda ekologik ta'limni tashkil etish metodikasi. O'zbekiston pedagogika jurnali, 4, 33-36.
7. Tagaeva, F. (2016). O'qitish metodikasi va pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Ma'naviyat.
8. Dastanova, Z. (2015). Boshlang'ich ta'limda ekologik va tabiiy fanlarni integratsiya qilish. Tashkent: O'zbekiston ta'limi nashriyoti.
9. Akhmedova, G., & G'ulomova, S. (2019). Ta'lim tizimida interaktiv va innovatsion metodlarni qo'llash. Pedagogika va psixologiya masalalari, 12(2), 45-50.
10. Muratova, A. (2020). Boshlang'ich sinfda tabiatshunoslikni o'qitish jarayonining metodik asoslari. Pedagogika, 4(16), 89-92.